

Peer Review–Based Educational Problem Identification in Teacher Practicum II

(Teaching Note and Student Activity Guide)

از مشاهده کلاس تا مسأله‌یابی آموزشی

درسنامه مفهومی برای کارورزی ۲

Hossein Talebzadeh

February 2026

Teaching Note

Farhangian University

Talebzadehdr@gmail.com

This teaching note supports student teachers in moving from descriptive classroom observation toward precise, context-based educational problem identification in Teacher Practicum II. The focus is on professional noticing and problem formulation rather than solution design or instructional implementation.

هدف درسنامه

این درسنامه با هدف کمک به دانشجو-معلمان برای عبور از مشاهده‌ی صرف موقعیت‌های آموزشی و رسیدن به مسأله‌یابی دقیق، موقعیتی و قابل اقدام در درس کارورزی ۲ تدوین شده است. تمرکز این متن بر شکل‌گیری نگاه حرفه‌ای معلم و توانایی تشخیص مسأله آموزشی است، نه ارائه راه‌حل یا اجرای تدریس.

۱. جایگاه کارورزی ۲ در تربیت معلم

کارورزی ۲ مرحله‌ای میانی در تربیت معلم است که نقش پل ارتباطی میان مشاهده توصیفی (کارورزی ۱) و اقدام آموزشی (کارورزی‌های بعدی) را ایفا می‌کند. در این مرحله، دانشجو باید بتواند آنچه را می‌بیند تحلیل کند و به صورت یک مسأله آموزشی صورت‌بندی نماید.

۲. کارورزی ۲ چه چیزی نیست؟

کارورزی ۲:

درس پژوهی نیست

پژوهش دانشگاهی نیست

اجرای کامل طرح درس نیست

هدف آن "فهم مسأله" است، نه "حل مسأله".

۳. مسأله آموزشی چیست؟

مسأله آموزشی باید:

از مشاهده واقعی کلاس استخراج شده باشد

به یک موقعیت مشخص وابسته باشد

امکان اقدام محدود و واقعی داشته باشد

نمونه نامناسب:

"چگونه می‌توان مشارکت دانش‌آموزان را افزایش داد؟"

نمونه مناسب:

"در ۱۵ دقیقه آغازین کلاس تاریخ پایه هشتم، فقط ۵ دانش‌آموز در گفت‌وگو شرکت می‌کنند."

۴. تفاوت مسأله پژوهشی و مسأله کارورزی ۲

مسأله پژوهشی	مسأله کارورزی ۲
کلی	موقعیتی
نظری	مشاهده محور
بلندمدت	کوتاه مدت
مقاله محور	اقدام محور

۵. منطق بازبینی همتایان

مسأله آموزشی در تعامل حرفه‌ای شفاف می‌شود. بازبینی همتایان به دانشجو کمک می‌کند:

کلی‌گویی‌ها را تشخیص دهد

ابعاد پنهان مسأله را ببیند

صورت‌بندی دقیق‌تری ارائه کند

اصل راهنما

اگر مسأله را نتوان در یک کلاس مشخص نشان داد، هنوز مسأله آموزشی نیست.

راهنمای فعالیت بازبینی همتایان

برای دقیق‌سازی مسأله‌های آموزشی در کارورزی ۲

This activity guide documents a structured peer-review process for refining educational problem identification in Teacher Practicum II.

هدف فعالیت

این فعالیت با هدف کمک به دانشجو-معلمان برای دقیق‌سازی مسأله‌های آموزشی از طریق بازبینی همتایان و گفت‌وگوی حرفه‌ای طراحی شده است.

مرحله ۱: ثبت مسأله خام

هر دانشجو یک مسأله آموزشی خام ثبت می‌کند
مسأله مبتنی بر مشاهده واقعی کلاس است
نام دانشجو ثبت نمی‌شود.

مرحله ۲: بازبینی همتایان (دور اول)

هر دانشجو موظف است روی ۱۱ مسأله دیگر نظر بنویسد.

پرسش راهنما:

"چگونه می‌توان این مسأله را دقیق‌تر، موقعیتی‌تر و قابل اقدام‌تر نوشت؟"

مرحله ۳: گفت‌وگوی کلاسی

چند مسأله منتخب بررسی می‌شود

بازخوردها مقایسه می‌شوند

نسخه اصلاح‌شده نوشته می‌شود

مرحله ۴: بازبینی همتایان (دور دوم)

پیشنهادهای بازنویسی دقیق ارائه می‌شود

تمرکز بر جمله‌بندی مسأله است

مرحله ۵: انتخاب نهایی

صاحب مسأله نسخه نهایی را انتخاب یا ترکیب می‌کند

این نسخه، مسأله اصلی کارورزی ۲ خواهد بود

خروجی نهایی

یک مسأله آموزشی دقیق

آمادگی برای طراحی خرده‌فعالیت

تقویت نگاه حرفه‌ای معلمی